

KORTE TERMIJNPLANNING EN INPUT-OUTPUT ANALYSE

door Drs. C. van Halem

Inleiding

Teneinde de ondernemingsdoelstelling zo goed mogelijk te realiseren zal planning in enigerlei vorm noodzakelijk zijn. Indien wij ons beperken tot (periode)planning van de „short run” dan lijkt lineaire programmering een van de meest geëigende planningstechnieken. Teneinde deze techniek te kunnen toepassen gaat men o.a. veelal van de (stilzwijgende) veronderstelling uit, dat indien in een denkbeeldige onderneming meerdere produkten voortgebracht worden als resultaat van even zovele processen, de output van het ene proces *niet* als input voor hetzelfde of een ander proces binnen die onderneming dient. Het is denkbaar dat de verwaarlozing van de onderlinge afhankelijkheid van deze processen in bepaalde gevallen tot weinig zeggende resultaten zal leiden. Daar de genoemde afhankelijkheid juist één der belangrijkste elementen van de input-output analyse vormt, ligt het voor de hand om i.g.v. de aanwezigheid van een dergelijke afhankelijkheid voor de korte termijnplanning de techniek van de lineaire programmering en de input-output analyse te verenigen.

Korte termijnplanning

Bij planning op korte termijn zal men zich afvragen hoe van de voorhands gegeven produktiemogelijkheden het beste gebruik gemaakt kan worden. Daar op korte termijn uitsluitend de variabele kosten van belang zijn, zal men trachten de totaal te behalen dekkingsbijdrage te maximaliseren.

De als resultaat van lange termijnplanning gegeven produktiemogelijkheden in de vorm van de capaciteiten van produktiefactoren zoals machines, arbeid, grondstoffen etc. begrenzen dit streven naar maximalisatie. Daar bij voorbaat niet vaststaat welke van de produktiefactoren een knelpunt zullen vormen, spreken wij over potentiële knelpunten. Vast staat dat elke, niet op korte termijn voor uitbreiding vatbare capaciteit van een produktiefactor een potentieel knelpunt vormt. De bepaling van het optimale korte termijnplan geschiedt dan ook met behulp van de zgn. knelpuntscalculatie, die bij problemen van enige omvang tevens toepassing van lineaire programmering inhoudt. Voorzover de onderneming slechts te maken heeft met één produktiefactor die een capaciteit heeft die op korte termijn niet voor uitbreiding vatbaar is, kan men bij gegeven verkoopprijzen voor de vaststelling van het optimale plan de stelregel hanteren, dat produkt te kiezen waarvan de dekkingsbijdrage per eenheid van het knelpunt het hoogst is. Bij meerdere potentiële knelpunten zal men zich moeten baseren op de algemene grondslag van knelpuntscalculatie nl. een zodanig produktie- en verkoopplan op te stellen, waarbij de totale dekkingsbijdrage gemaximaliseerd wordt.

Teneinde deze knelpuntscalculatie uit te voeren wordt gebruik gemaakt van de lineaire programmeringstechniek. In geval van twee produkten en

twee produktiefactoren die mogelijk als knelpunten zouden kunnen optreden luidt het lineaire programmeringsmodel:

$$\begin{aligned} \text{Maximaliseer} \quad & C_1 X_1 + C_2 X_2 \\ \text{onder de restrictie} \quad & A_1 X_1 + A_2 X_2 \leq b_1 \\ & A_3 X_1 + A_4 X_2 \leq b_2 \\ & X_1, X_2 \geq 0 \end{aligned}$$

waarin:

X_1 en X_2 de hoeveelheden van de beide produkten voorstellen,

C_1 en C_2 de resp. dekkingsbijdragen,

A_1 t/m A_4 de belasting van een potentieel knelpunt voorstellen per eenheid van de voort te brengen produkten,

b_1 en b_2 de capaciteit van de produktiemiddelen aangeven.

In het bovenstaande model kunnen de produkten X_1 en X_2 onafhankelijk van elkaar geproduceerd worden, m.a.w. om één eenheid van X_1 te produceren worden geen eisen gesteld aan de grootte van de produktie van X_2 en omgekeerd. (Afgezien van de situatie waarin b.v. uitsluitend X_2 geproduceerd zou worden en er voor de produktie van X_1 geen capaciteit beschikbaar zou zijn.)

De situatie waarin een bepaalde produktieomvang van het ene produkt nodig is om één eenheid van een ander produkt te kunnen voortbrengen wordt beschreven en geanalyseerd door de input-output analyse.

De input-output analyse

De belangrijkste kenmerken van de input-output analyse laten zich aan de hand van het volgende aan Ijiri (1) ontleende voorbeeld illustreren.

Tabel I. Input-output tabel in marktprijzen

naar van	1	2	finale vraag	Totaal
1	f 5.600	f 30.800	f 19.600	f 56.000
2	f 20.400	f 10.200	f 20.400	f 51.000
grondstof- kosten	f 8.000	f 800		
arbeids- kosten	f 4.000	f 2.000		
totale dekkings- bijdrage	f 18.000	f 7.200		
Totaal	f 56.000	f 51.000		

Hierin stellen 1 en 2 twee afdelingen voor die elk één produkt voortbrengen nl. X_1 resp. X_2 . De produktie van elk der afdelingen (i.c. f 56.000,— en

f 51.000,—) dient behalve ter bevrediging van de finale¹⁾ vraag ook als input voor beide afdelingen zelf. De input van een bepaalde afdeling (b.v. afd. 1) bestaat dan ook behalve uit grondstof, arbeid en dekkingsbijdrage bovendien uit output van zowel afdeling 1 als afdeling 2. Laten wij er vanuit gaan dat de in tabel I vermelde cijfers op de afgelopen periode betrekking hebben. Bekend is dat de toen geldende verkoopprijzen voor X_1 en X_2 f 5,60 resp. f 25,50 waren. Voor grondstoffen werd gedurende die periode f 4,— per kg in rekening gebracht en voor arbeid f 20,— per uur.

Tabel I is nu om te zetten in een tabel waarin fysieke eenheden voorkomen (uitgezonderd de totale dekkingsbijdrage).

Tabel II. *Input-output tabel in fysieke eenheden*

<i>naar</i> <i>van</i>	1	2	<i>finale vraag</i>	<i>Totaal</i>
1	1.000	5.500	3.500	10.000 stuks X_1
2	800	400	800	2.000 stuks X_2
grondstof- verbruik in kg	2.000	200		
arbeid in uren	200	100		
totale dekkings- bijdrage	f 18.000	f 7.200		

In het kader van de input-output analyse ten behoeve van planning zijn de verhoudingen tussen de fysieke stromen van belang. Daartoe betrekken wij elke onderlinge levering uit tabel II op het bijbehorende kolomtotaal (dat gelijk is aan het overeenkomstige regeltotaal, aangevende de totale produktie in hoeveelheden). Wij krijgen nu de volgende tabel met zgn. technische coëfficiënten.

Tabel III. *Technische coëfficiënten*

<i>naar</i> <i>van</i>	1	2
1	0,1	2,75
2	0,08	0,2

Hieruit kunnen wij onder meer lezen dat voor de produktie van één eenheid X_1 0,08 eenheden X_2 nodig zijn en 0,1 eenheden X_1 . De voor de produktie van X_1 benodigde input van 0,08 X_2 zal volgens tabel III op haar beurt weer een zekere produktie van X_1 noodzakelijk maken. De vraag komt nu naar

¹⁾ Eventuele voorraadmutaties zijn in dit geval onder de finale vraag begrepen.

voren hoeveel produkten X_1 en X_2 er in totaal geproduceerd moeten worden om één eenheid X_1 te kunnen afzetten, d.i. kan dienen ter bevrediging van de finale vraag. Dezelfde vraag dient beantwoord te worden voor de produktie van één eenheid X_2 . Indien wij tabel II en III horizontaal lezen en onder F_1 en F_2 de finale vraag naar resp. X_1 en X_2 verstaan, kunnen wij de volgende vergelijking opstellen:

$$0,1 X_1 + 2,75 X_2 + F_1 = X_1 \quad (1)$$

$$0,08 X_1 + 0,2 X_2 + F_2 = X_2 \quad (2)$$

Om de boven gesignaleerde vraag te beantwoorden dienen wij de vergelijkingen (1) en (2) zodanig te herschrijven dat X_1 en X_2 uitgedrukt worden in F_1 en F_2 . Gaan wij uit van vergelijking (1) en vullen wij de uit (2) berekende waarde voor X_2 in, dan is het resultaat:

$$X_1 = 1,6 F_1 + 5,5 F_2 \quad (3)$$

Op overeenkomstige wijze handelend t.a.v. (2) krijgen wij:

$$X_2 = 0,16 F_1 + 1,8 F_2 \quad (4)$$

Uit de vergelijkingen (3) en (4) volgt dat om één eenheid F_2 te produceren ($F_1 = 0$; $F_2 = 1$) nodig is:

$$X_1 = 5,5$$

$$X_2 = 1,8$$

terwijl voor één eenheid F_1 ($F_1 = 1$; $F_2 = 0$) nodig is:

$$X_1 = 1,6$$

$$X_2 = 0,16$$

Synthese tussen lineair programmeren en input-output analyse

De hiervoor berekende gegevens zijn van belang voor het berekenen van de coëfficiënten in de doelstellingsfunctie en de restricties van het lineaire programmeringsmodel. Teneinde dit te illustreren keren wij terug naar tabel II. Indien wij aannemen dat de grondstof- en arbeidskosten proportioneel variabel zijn kunnen wij de volgende tabel opstellen:

Tabel IV. Hoeveelheid input per eenheid output

van \ naar	1	2
grondstof	$\frac{2.000}{10.000} = 0,2$	$\frac{200}{2.000} = 0,1$
arbeid	$\frac{200}{10.000} = 0,02$	$\frac{100}{2.000} = 0,05$

De dekkingsbijdragen per eenheid X_1 en X_2 bedragen bij onafhankelijkheid van de produktie van X_1 en X_2 :

X_1	
prijs	f 5,60
variabele kosten	
$0,2 \times 4,- = 0,80$	
$0,02 \times 20,- = \underline{0,40}$	
	f 1,20
	f 4,40

X_2	
prijs	f 25,50
variabele kosten	
$0,1 \times 4,- = 0,40$	
$0,05 \times 20,- = \underline{1,-}$	
	f 1,40
	f 24,10

Echter rekening houdend met het feit dat voor de produktie van een eenheid F_1 1,6 eenheden X_1 en 0,16 eenheden X_2 nodig zijn, zullen voor de produktie van één eenheid F_1 1,6 resp. 0,16 maal de variabele kosten van de produkten X_1 en X_2 nodig zijn. De contributiemarge van F_1 wordt dan:

prijs	f 5,60
variabele kosten	
$1,6 \times 1,20 = 1,92$	
$0,16 \times 1,40 = \underline{0,22}$	
	f 2,14
	f 3,46

Voor F_2 geldt:

prijs	f 25,50
variabele kosten	
$5,5 \times 1,20 = 6,60$	
$1,8 \times 1,40 = \underline{2,52}$	
	f 9,12
	f 16,38

Het blijkt dat de dekkingsbijdrage per eenheid X_2 absoluut en relatief veel sterker afneemt dan de dekkingsbijdrage per eenheid X_1 . Dit is te verklaren door tabel III; hieruit blijkt het relatief grote beslag dat de produktie van X_2 op de output van haar eigen proces en op dat van X_1 legt.

Nadat wij de „gecorrigeerde” dekkingsbijdragen hebben vastgesteld, dienen de restricties zonodig gecorrigeerd te worden. Stel dat de produktiefactoren grondstof en arbeid beide een potentieel knelpunt vormen omdat op korte termijn maximaal 2400 kg. grondstof beschikbaar is en niet meer dan 600 arbeidsuren. De benodigde inputs per eenheid output zijn in tabel IV weergegeven. Op basis van deze tabel kunnen wij stellen:

$$0,2 X_1 + 0,1 X_2 \leq 2400 \quad (5) \quad \text{grondstofrestrictie}$$

$$0,02 X_1 + 0,05 X_2 \leq 600 \quad (6) \quad \text{arbeidsrestrictie}$$

Deze relaties dienen wij echter uit te drukken in F_1 en F_2 . Hiertoe gaan wij uit van de relaties (3) en (4); (3) en (4) gesubstitueerd in (5) levert op:

$$0,2 (1,6 F_1 + 5,5 F_2) + 0,1 (0,16 F_1 + 1,8 F_2) \leq 2400$$

$$0,336 F_1 + 1,28 F_2 \leq 2400$$

Dienovereenkomstig levert (3) en (4) in (6) gesubstitueerd op:

$$0,02 (1,6 F_1 + 5,5 F_2) + 0,05 (0,16 F_1 + 1,8 F_2) \leq 600$$

$$0,04 F_1 + 0,2 F_2 \leq 600$$

Het „gecorrigeerde” lineaire programmeringsprobleem wordt nu²):

doelstellingsfunctie: $3,46 F_1 + 16,38 F_2 \text{ max.}!$

restricties: $0,336 F_1 + 1,28 F_2 \leq 2400$

$0,04 F_1 + 0,2 F_2 \leq 600$

$F_1, F_2 \geq 0$

De oplossing van dit probleem luidt:

$$F_1 = 0$$

$$F_2 = 1875$$

Zou men de afhankelijkheid tussen de voortbrenging van X_1 en X_2 verwaarloosd hebben dan zou het lineaire programmeringsprobleem er als volgt uit gezien hebben:

doelstellingsfunctie: $4,4 X_1 + 24,10 X_2 \text{ max.}!$

restricties: $0,2 X_1 + 0,1 X_2 \leq 2400$

$0,02 X_1 + 0,05 X_2 \leq 600$

$X_1, X_2 \geq 0$

met als optimale waarden:

$$X_1 = 0$$

$$X_2 = 12.000$$

Aangezien volgens tabel I F_1 en X_1 in een bepaalde verhouding tot elkaar staan en wel

$$F_1 = 0,35 X_1$$

en $F_2 = 0,4 X_2$

kunnen wij op basis van de boven berekende optimale waarden voor X_1 en X_2 de afgeleide optimale waarden voor F_1 en F_2 berekenen:

$$F_1 = 0,35 \cdot 0 = 0$$

$$F_2 = 0,4 \cdot 12.000 = 4.800$$

Bij vergelijking van de hier gevonden waarden voor F_1 en F_2 met de waarden voor F_1 en F_2 uit het „gecorrigeerde” probleem (0 resp. 1875) blijkt wel dat verwaarlozing van de afhankelijkheid in de voortbrenging tot een vertekend beeld kan leiden. De mate waarin een vertekend beeld zal optreden is afhankelijk van de grootte van de coëfficiënten in tabel III; immers deze coëfficiënten brengen de mate van afhankelijkheid tussen de diverse processen tot uitdrukking.

²) In de bijlage is een mathematische formulering gegeven.

Slotbeschouwing

Het belang van de door de input-output analyse tot uitdrukking gebrachte onderlinge afhankelijkheid tussen afdelingen binnen een bedrijf is in de internationale bedrijfseconomische literatuur reeds enkele jaren geleden gesignaleerd (2). In een recentere publicatie hebben Gambling en Nour (3) een algemene indicatie gegeven van de relatie tussen de door input-output analyse tot uitdrukking gebrachte verbanden en het optimale plan. De in het voorgaande gepresenteerde uitwerking van deze relatie laat duidelijk zien dat onderlinge leveringen tussen afdelingen bij het vaststellen van het optimale plan niet buiten beschouwing kunnen blijven. De input-output analyse is een geschikt hulpmiddel om deze onderlinge leveringen tot uitdrukking te brengen.

Literatuurverwijzingen

- 1 Y. Ijiri, An application of Input-output Analysis to Some Problems in Cost Accounting. *Management Accounting* April 1968.
- 2 S. M. Farag. A Planning Model for the Divisionalized Enterprise. *The Accounting Review*, April 1968; J. L. Livingstone. Input-Output Analysis for Cost Accounting Planning and Control. *The Accounting Review*, Jan. 1969.
- 3 T. E. Gambling and A. Nour, A note on Input-Output Analysis, Its Uses in Macro-Economics and Micro-Economics. *The Accounting Review*, Jan. 1970.

Bijlage

Wij gaan uit van de volgende opstelling

van \ naar	1	2	3	F	X
1	tabel III			F_1	X_1
2	matrix [A]			F_2	X_2
3				F_3	X_3
[K] Kostensoorten	tabel IV				
	matrix [B]				
[X]	X_1	X_2	X_3		

Nu geldt:

$$[A] \cdot [X] + [F] = [X]$$

$$[F] = [I - A] \cdot [X]$$

$$[X] = [I - A]^{-1} \cdot [F] \quad (a)$$

De set „ongecorrigeerde” restricties kan weergegeven worden door:
 $[B] \cdot [X] \leq [R]$ (b) waarin R een $n \times 1$ vector is, voorstellende de capaciteiten van n produktiemiddelen.

(a) en (b) gecombineerd levert op:

$[B] \cdot [I - A]^{-1} \cdot [F] \leq [R]$ voorstellende de set „gecorrigeerde” restricties.

De doelstellingsfunctie kan als volgt geformuleerd worden:

$$[D B] \cdot [F] = \max.!$$

waarin D B een $1 \times m$ vector voorstelt, aangevende de dekkingsbijdragen van m produkten.

Nu is uit het voorgaande gebleken dat de „gecorrigeerde” dekkingsbijdrage gelijk is aan:

$$[D B]^T = [P] - \left[[I - A]^{-1} \right]^T \cdot [B]^T \cdot [K]$$

waarin P een $m \times 1$ vector voorstelt aangevende de prijzen per eenheid eindprodukt en

waarin K een $n \times 1$ vector voorstelt, aangevende de prijzen van n produktiemiddelen per eenheid.

Het lineaire programmeringsmodel ziet er dus als volgt uit:

$$\text{doelstellingsfunctie: } \left\{ [P] - \left[[I - A]^{-1} \right]^T \cdot [B]^T \cdot [K] \right\}^T [F.] = \max.!$$

$$\text{restricties} \quad [B] \cdot [I - A]^{-1} \cdot [F] \leq [R]$$